

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТНИ ДАВОЛАШДА АНТИСЕПТИК ВОСИТАЛАР
САМАРАДОРЛИГИ****Сафарова Н.И.¹, Йулдошев А.Т.², Даминов Б. А.¹, Гафуров М. М.¹, Хамдамов Б.М.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Пахтачи Абу Али ибн Сино жамоат саломатлиги техникуми, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бактериал патогенлар келтириб чиқарадиган ўчоқли касалликлар муаммоси умуман тиббиёт учун долзарбдир, аммо асосий нозологик шакллари йирингли-яллигланиши касалликлари билан ифодаланган тиббий мутахассисликлар учун алоҳида аҳамиятга эга. Бундай мутахассисликлардан бири - оториноларингология. Дори воситалари ва замонавий технологияларнинг кўплигига қарамай, ЛОР-аъзоларининг ўткир ва сурункали касалликлари сони юқориликча қолмоқда. Сурункали тонзиллитлар қатор асоратларни юзага келтириб, уларни даволаш учун самарали антисептик воситалардан фойдаланиши мақсадга мувофиқ. Сўнгги йилларда янги антисептик препаратларнинг пайдо бўлиши оториноларингологик амалиётда самарали маҳаллий даволаш имкониятини беради. Бактерицид, замбуруғлар ва вирусларга қарши хусусиятларга эга кенг спектрли антисептик Бетадин® шулардан биридир.

Калит сўзлар: сурункали тонзиллит, антисептик воситалар, Бетадин

THE EFFECTIVENESS OF ANTISEPTIC THERAPY FOR CHRONIC TONSILLITIS**Safarova N.I.¹, Yuldoshev A.T.², Daminov B. A.¹, Gafurov M. M.¹, Xamdamov B.M.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Pakhtachi Abu Ali Ibn Sina Technical College of Public Health, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The problem of focal diseases caused by bacterial pathogens is relevant for medicine in general, but it is of particular importance for medical specialties where the main nosological forms are represented by purulent-inflammatory diseases. Otolaryngology is one such specialty. Despite the large number of medicines and modern technologies, the incidence of acute and chronic diseases of the ENT organs remains high. To treat chronic tonsillitis, one should turn to effective antiseptic agents. The emergence of new antiseptic drugs in recent years provides the opportunity for the most effective local action in otolaryngological practice. The drug Betadine® is a broad-spectrum antiseptic with bactericidal, antifungal and antiviral properties.

Keywords: chronic tonsillitis, antiseptics, Betadine

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ТОНЗИЛЛИТЕ****Сафарова Н.И.¹, Йулдошев А.Т.², Даминов Б. А.¹, Гафуров М. М.¹, Хамдамов Б.М.¹**¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан²Пахтачийский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины,
г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Проблема очаговых заболеваний, вызванных бактериальными патогенами, актуальна для медицины в целом, однако особое значение она приобретает для медицинских специальностей, где основные нозологические формы представлены гнойно-воспалительными заболеваниями. Такой специальностью, в частности, является оториноларингология. Несмотря на большое количество лекарственных средств и современных технологий, частота острых и хронических заболеваний ЛОР-органов остается высокой. Для лечения хронического тонзиллита следует обращаться к эффективным антисептическим средствам. Появление в последние годы новых антисептических препаратов предоставляет возможность наиболее эффективного местного воздействия в оториноларингологической практике. Препарат Бетадин® – антисептик широкого спектра действия, обладающий бактерицидными, противогрибковыми и антивирусными свойствами.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, антисептические препараты, Бетадин

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Бугунги кунга келиб, халқумнинг лимфоид тўқималари умумий ва маҳаллий иммунитет тизимининг фаолиятида муҳим роль ўйнаши исботланган. Танглай безлари кўпинча ўткир ва сурункали яллиғланиш жараёнларига дучор бўлади, бу эса уларнинг ҳимоя функцияси билан бирга уларни “сурункали инфекция ўчоғи” сифатида кўриб чиқишга асос солади. Шу боис сурункали тонзиллит муаммоси ҳозиргача оториноларинголог, педиатр ҳамда оилавий шифокорлар диққат марказида қолмоқда. Бу нафақат касалликнинг кўп учраши, балки лимфоид тўқималар функцияси, этиологияси, патогенези ва уларнинг сурункали яллиғланишини даволаш бўйича замонавий ёндашувлар билан ҳам боғлиқ.

Сўнги йилларда, айниқса болаларда, сурункали тонзиллитни даволашда лимфоид органларга нисбатан нозик, эҳтиёткор муносабат устуворлик касб этмоқда. Бу ёндашув яллиғланиш ўчоқларига таъсир этувчи янги патогенетик усулларни излашга туртки бўлиб, органларни сақлаб қолишга қаратилган даволаш усулларини афзал кўришни тақозо этади. Маҳаллий антисептик воситаларнинг клиник амалиётда кенг қўлланилиши шароитида клиник иммунологиянинг асосий вазифаларидан бири — ушбу воситалар ва уларнинг таркибий қисмларининг лимфоид хужайралар функционал ҳолатига таъсирини ўрганишдир. Бундай антисептиклар умумий антисептик воситаларнинг тахминан 85 фоизини ташкил этади. Фарингеал ҳалқанинг бодомча безлари хужайравий таркиби, асосан, оғиз-халқумдаги маҳаллий иммунитет ҳолатини белгилайди. Шу боис сурункали тонзиллитни маҳаллий даволашнинг самарали усулларини излаш масаласи ҳанузгача долзарб ҳисобланади.

Сурункали тонзиллит — энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, у доимий профилактик даволашни талаб қилади. Бунга танглай безларининг лакуналарини ва оғиз-халқумни ювиш каби муолажалар киради. Кўпинча бу амалиётлар физиотерапевтик муолажалар — масалан, юқори жағ соҳасида дори воситалари ёрдамида фонофорез — билан биргаликда олиб борилади, бу эса даволаш самарадорлигини оширади.

Анъанавий равишда, оториноларингологлар танглай безларининг лакуналарини ювишда кенг қўлланиладиган восита сифатида фурацилин эритмасидан фойдаланади. Мазкур эритма бир қатор афзаллик ва камчиликларга эга. Ушбу тадқиқотнинг мақсади — сурункали тонзиллит билан хасталанган беморларни маҳаллий даволашда фурацилин эритмаси билан Бетадин® (ЭГИС, Венгрия) воситасининг самарадорлигини таққослаб баҳолашдир.

Бетадин® — фаол моддаси повидон-йод бўлган антисептик препарат бўлиб, йод ва поливинилпиролон полимерининг комплексидан ташкил топган. У кучли бактерицид таъсирга эга бўлиб, бактериялар, вируслар, замбуруғлар ва протозойларга қарши кенг спектрли микробга қарши фаоллик кўрсатади. Повидон-йоднинг муҳим хусусиятларидан бири — унинг микроорганизмларнинг чидамли штаммларига қарши самарали таъсири ва препаратга қарши резистентлик ривожланмаслигидир. Шунингдек, препарат паст токсиклиги билан ажралиб туради, бу эса унинг йирингли-яллиғланиш ва жарроҳлик касалликларида кенг қўлланилишини таъминлайди. Повидон-йод таъсирида организмга чиқариладиган токсинлар миқдори камаяди, натижада микрофлоранинг ўсиши бутунлай тўхтамасидан олдин беморнинг умумий ҳолатида ижобий ўзгаришлар кузатилади.

Материал ва усуллар. Очiq, қиёсий тадқиқот доирасида Бетадин® (ЭГИС, Венгрия) эритмасининг самарадорлиги 1:50 концентрациядаги фурацилин эритмаси билан таққосланди. Ҳар икки препарат танглай безлари лакуналарини ювишда монотерапия сифатида қўлланди. Бетадин® кунига 1 марта 200 мл физиологик эритмага 20 томчи (тахминан 1 мл) дозада қўшилиб, 10 кун давомида (лакуналар махсус шприц ёрдамида ювилди) қўлланилди.

Тадқиқотда сурункали тонзиллит ташхиси қўйилган 33 нафар бемор иштирок этди. Касаллик давомийлиги 2 йилдан 5 йилгача бўлган. Барча беморлар икки гуруҳга бўлинди:

- **Асосий гуруҳ** – Бетадин® билан даволанган 16 нафар бемор (ўртача ёши $14,12 \pm 3,24$ йил).
- **Таққослаш гуруҳи** – фурацилин эритмаси билан даволанган 17 нафар бемор (ўртача ёши $15,35 \pm 1,7$ йил).

Гуруҳлар ўртасида ёш бўйича фарқ статистик аҳамиятга эга эмас эди ($p > 0,05$).

Тадқиқотга қўшилиш мезонлари:

- ютинишда оғриқ;
- томоқ оғриғи;
- томоқда “тиқилиш” ҳисси;
- оғиздан ёқимсиз ҳид келиши.

Клиник белгилари: танглай олдинги ёйларининг қалинлашуви ва турғун гиперемияси, танглай бодомча безларининг ёйлар билан битишиб кетиши, лакуналарда патологик ажралмалар (суюқ йиринг ёки казеоз-йирингли тиқинлар) мавжудлиги.

Истисно қилиш мезонлари:

• сурункали тонзиллитнинг декомпенсацияланган шакли (тез-тез қайталанувчи ангина, паратонзиллит);

- анамнезда паратонзилляр абсцесс мавжудлиги;
- узоқ давом этган субфебрил ҳарорат;
- регионар лимфаденит;
- юрак, буйрак ёки бўғимлар патологияси.

Барча беморларда даволашдан олдин ва ундан сўнг клиник кўринишлар, флора таркиби ва антибиотикларга сезувчанлик баҳоланди. Лакуналардаги ажралмалар эрталаб, оч қоринга олиниб, агар-агар муҳитига экилди.

Тадқиқот натижаларини статистик қайта ишлаш Statistics for Windows 6.0 (2000) дастурий мажмуасида амалга оширилди; мустақил намуналар учун Студентнинг t- критерийси 0,05 аҳамиятлилик даражасида ишлатилган.

Натижалар ва муҳокама. Даволаш курсидан сўнг асосий ва таққослаш гуруҳидаги барча беморларда куйидаги симптомлар йўқолди: томоқ оғриғи, оғиздан ёқимсиз ҳид ва томоқда “ёт жисм” ҳисси. Фарингоскопияда лакуналардаги патологик ажралмалар ва олдинги танглай ёйлари шишининг камайгани қайд этилди.

Бактериологик натижалар:

- **Асосий гуруҳ (Бетадин® билан даволанган):**

Дастлаб:

Staphylococcus aureus – 8 бемор (50%)

Streptococcus viridans – 4 (25%)

Klebsiella pneumoniae – 3 (18,8%)

Candida + *Klebsiella pneumoniae* – 1 (6,3%)

Қайта экиш натижаларига кўра, фақат 2 (12,5%) беморда *Staphylococcus aureus*, 1 (6,3%) беморда *Streptococcus viridans* аниқланди; 13 (81,3%) беморда патоген флора топилмади.

- **Таққослаш гуруҳи (фурацилин билан даволанган):**

Дастлаб:

Staphylococcus aureus – 6 бемор (35,3%)

Streptococcus viridans – 2 (11,7%)

Enterobacter – 2 (11,7%)

Neisseria spp. – 3 (17,6%)

Klebsiella pneumoniae – 2 (11,7%)

Candida – 1 (5,8%)

Neisseria spp. + *Candida* – 1 (5,8%)

Даволашдан сўнг:

▪ *Staphylococcus aureus* – 5 бемор (29,4%)

▪ *Streptococcus viridans* – 4 (23,5%)

▪ *Klebsiella pneumoniae* – 3 (17,7%)

▪ Умумий патоген флора аниқланиш даражаси – 70,6%.

Жадвал 1.

Асосий гуруҳ беморларида танглай муртақлари лакуналари таркибини текшириш натижалари

Микрофлора	Бетадин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан олдин	Бетадин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан кейин
<i>Staphylococcus aureus</i>	50% (n=8)	12,5% (n=2)
<i>Streptococcus viridans</i>	25% (n=4)	6,3% (n=1)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	18,8% (n=3)	
<i>Candida</i> + <i>Klebsiella pneumoniae</i>	6,3% (n=1)	

Таққослаш гуруҳидаги беморларида танглай муртаклари лакуналари таркибини текшириш натижалари

Микрофлора	Фурацилин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан олдин	Фурацилин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан кейин
<i>Staphylococcus aureus</i>	6 (35,3%)	29,4% (n=5)
<i>Streptococcus viridans</i>	2 (11,7%)	23,5% (n=4)
<i>Enterobacter</i>	2 (11,7%)	
<i>Neiseria spp.</i>	3 (17,6%)	
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2 (11,7%)	17,7% (n=3)
<i>Candida</i>	1 (5,8%)	
<i>Neiseria spp.</i> + <i>Candida</i>	1 (5,8%)	
Патоген микрофлора аниқланмаган		29,4% (n=5)

Хулоса. Бетадин® препарати билан ўтказилган маҳаллий терапия сурункали тонзиллитда микрофлора таркибини самарали ўзгартиришга ёрдам берди. Ушбу гуруҳда беморларнинг катта қисмида (81,3%) патоген ва шартли-патоген микрофлора бутунлай йўқолди. Бу эса Бетадин® препаратини фурацилинга нисбатан самаралироқ антисептик сифатида тавсия этиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Блатун Л.А. Современные йодофоры – эффективные препараты для профилактики и лечения инфекционных осложнений // *Consilium medicum*. 2005. №7 (1)
2. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новые возможности их решения // *Consilium Medicum*. Хирургия. 2007. Т.9. № 1
3. Гавриленко Ю.В. Эффективность использования раствора Бетадин при местном лечении хронического тонзиллита у детей // *Риноларингология. Результаты достижений. Здоровье Украины*. 2014. С.42–43
4. Ершова А.К. О применении препарата «Бетадин» в хирургической практике // *РМЖ*. 2011. № 16. С. 999
5. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Царапкин Г.Ю., Товмасын А.С. Применение антисептических средств в оториноларингологии. *РМЖ*. 2018;3 (II):78-80.
6. Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Дедова М.Г. Возможности инфекционной тера-
- пии инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов
7. Finegold M., Flynn M., Rose F. et al. Bacteriologic findings associated with chronic bacterial maxillary sinusitis in adults // *Clinic. Infect. Dis*. 2002. Vol. 35 P. 428–433.
8. Goldatein F.W. et al. *S. aureus* Strain Largely Resistant to Triclosan: French Study. 44th ICAAC, Washington, 2004.
9. Geissler A., Gerbeaux P., Granier I. et al. Rational use of antibiotics in the intensive care unit: impact on microbial resistance and costs. *Intensive Care Med*. 2003. Vol. 29(1). P. 49–54.
10. Langer S., Sedigh Salakdeh M. et al. The impact of topical antiseptics on skin microcirculation // *Eur J Med Res*. 2004. Vol. 9 (9). P. 449–454.
11. Kariwa H., et al. Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions, and chemical reagent. *Jpn J Res*. 2004. Vol. 52(3). P. 105–112.

Иқтибос учун: Сафарова Н.И., Йўлдошев А.Т., Даминов Б. А., Гафуров М. М., Хамдамов Б.М. Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1498–1501. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060146>